

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MEDIA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI TALABASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning ayrim metodik masalalari ko'rsatilgan. Shuningdek boshlang'ich sinf o'quvchilarida mediamadaniyatni rivojlantirishning nazariy metodologik masalalari o'rganilgan. Ijtimoiy tarmoqlar bugun qudratli axborot qurolga aylangan ekan, dunyo miqyosida mafkuraviy-g'oyaviy tahdidlarni targ'ibot va tashviqot etishda muhim omil vazifasini o'tamoqda. Ijtimoiy tarmoqlar yordamida yoshlarning qalbi, ongi va ruhiyatiga ta'sir ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida yoshlar ma'naviyati izdan chiqishiga olib kelmoqda. Shu boisdan ham, turli-tuman g'oyaviy, mafkuraviy va axborot xurujlarining avj olishini e'tibordan chetda qoldirmasligimiz darkor. Shundagina biz istiqbolda ma'naviy barkamol insonni, sog'lom avlodni tarbiyalashga erishamiz.

Kalit so'zlar: Axborot, global, mafkura, internet, ma'naviy tahdid, ijtimoiy tarmoq, virtual muloqot, modernizatsiya, ma'naviyat, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье показаны некоторые методические вопросы формирования культуры потребления информации у учащихся начальных классов. Также были изучены теоретико-методические вопросы развития медиакультуры у учащихся начальной школы. Поскольку социальные сети сегодня стали мощным информационным оружием, они

qadam deb xarakterlash mumkin. Global axborotlashuv sharoitida katta hajmdagi axborotga egalik o'quvchilarga ta'lim berish jarayonini qiyinlashtiradi. Bu qiyinchiliklar shu bilan bog'liqliki, birinchidan, yosh avlod katta hajmdagi „axborot maydoni“ rang–barang ma'lumotlarga duch keladi. Yosh xususiyatiga ko'ra voyaga yetguncha, ma'lum dunyoqarashga ega bo'lgunga qadar yosh o'quvchi uchun mavjud axborotlarning barchasi qiziqarli hisoblanadi. So'nggi yillarda medianing rivojlanishi va jamiyatni ekspansiya qilib olishi natijasida turli mafkuraviy tahdidlar kuchaydi. Mafkuraviy tahdid mediatahdidga aylandi. O'quvchilarning mediamadaniyatini shakllantirish ularni ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri va asosli foydalanishni anglatish bugungi kunning pedagogik muammosi hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bugun yurtimizda ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotida tutgan o'rni tobora ortib bormoqda. Globallashuvning insoniyat, jumladan yoshlar hayotiga ta'siri juda kuchli bo'lib, o'z navbatida ularning globallashuvning kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olish uchun mafkuraviy immunitet shakllantirish asosiy maqsadlardan biri bo'lib mazkur sohaga oid ilmiy tadqiqot va asarlar yaratgan olimlarning ilmiy xulosalaridan foydalanildi. Jumladan: I.V.Malon, I.X. Fushs L. Masterman o'zbekistonlik olimlardan M.Quronov kabilar zamonaviy axborot texnologiyalari va ularning tasnifiga oid tadqiqot natijalari soha mutaxassislarining asarlari asosiy manba sifatida olindi.

Har qanday tirik organizmning o'ziga xos xususiyati shundaki, atrof-muhit bilan o'zaro aloqada bo'lib, atrofdagi dunyodan ma'lumot oladilar va undan ma'lum maqsadlarda foydalanadilar, Shuning uchun axborot nazariyasida barcha xilma-xil shakllarni elementar-ma'lumot aylanmasiga bo'lish odatiy holdir.

o'quvchilarning ma'naviy kuchi, qobiliyatlarini ochish uchun maqbul sharoit yaratib bermoqda.

Muhokama va natijalar:

Butun dunyoda bo'lgani kabi mamlakatimizda ham ta'lim sohasiga zamonaviy qarash va texnologiyalarning keng jalb qilinishi rivojlanib bormoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sohasida ham axborot iste'moli xususiyatlarini ilmiy tadqiq qilish va uning yoshlarga ta'sirini har tomonlama chuqur tahlil qilingan xulosalar shakllantirishni talab etmoqda. Aynan malakatimizda ham axborot olami aynan internet va kommunikatsiya sohasi texnologiyalaridan foydalanish ko'lamini ham kun sayin oshib borib, kundalik zaruriy ehtiyoj sirasiga kirib bormoqda. O'zbekistonda ta'lim sohasida mediamadaniyatni shakllantirishga doir turli choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 7-fevralda, „O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi“ to'g'risidagi farmonida „ Uzliksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim tizimini xizmatlari, imkoniyatlarini oshirish, maqsadida dars jarayonida mediamahsulotlardan erkin foydalanish yo'lga qo'yilishini kerakligi ma'lum qilindi. Dars mavzusiga oid multemidiya, animatsiya, grafika, diafilm va vidiofilmlardan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli bo'lishiga ko'mak beradi. O'quv mashg'ulotlari davomida pedagogik jarayon o'z navbatida, o'qituvchi darsni zamonaviy tashkil etishi, takomillashtirishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, axborotlarni to'g'ri va asosli qidirib ularni tahlil qilishi o'quvchilarni fikrlashga va muammoli vaziyatlardan chiqishga asosiysi xulosa qilishni o'rgatadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nazariy, ijodiy va reflektiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi. Shuningdek, o'quvchilar sifatli ta'limni

va bir qatorda mediamadaniyatni ham rivojlantirishlari muhim hisoblanadi. Mediata'lim orqali ma'lum fanlarni o'qitishning dunyodagi eng yaxshi dars namunalari, tayyor kurslar dasturlarini internet tarmog'i orqali o'rganish mumkin. Bu har qanday o'quvchining o'z ustida ishlab, o'zi qiziqgan sohani mukammal o'rganishga imkoniyatdir. Mediata'lim orqali dunyo kutubxonalarini fondlari, axborot ma'lumotlar bazalari, eksperimental jihozlar va etakchi laboratoriya va institutlarning ilmiy natijalarining haqiqiy bitmas-tuganmas resurslariga masofadan kirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu dunyo bolalarining deyarli bir xil imkoniyatga egaligini ham ko'rsatib beradi. Mediata'lim jarayonida o'quvchilarda mediasavodxonlikka urg'u beriladi. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga ta'lim ehtiyojini shakllantirishga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri axborot kommunikatsion texnologiyalari o'zining ko'plab qulay jihatlari bilan muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, har qanday ko'rgazmali vosita berilgan bilimning o'quvchi ongida to'liq aks etishi, tasavvurlarini paydo qilishi, xotirasida uzoq vaqt qolishiga sabab bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kun yoshlari taraqqiy etgan texnologiyalar olamida cheksiz takliflar chegarasida mavjuddir. Ularning axborot sintez xususiyati mavjudlik darajasiga ko'ra axborotdan foydalanish doirasini belgilaydi. Mazkur tanlov ularning hayotiga ta'sir o'tkazishidan tashqari jamiyat hayotiga ham ta'sirini o'tkazadi. Jahon bo'ylab jadal tus olayotgan axborot asrining globallashtirish jarayoniga xos bo'lgan g'oyalar kurashi, axborot xuruji avj olgan bir davrda mamlakatimizda o'sib kelayotgan avlod, yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash yanada dolzarb hamda muhim masala bo'lib hisoblanadi. Mazkur masalani hal etishda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilishi lozim deb o'ylayman so'z o'rnida shuni ta'kidlash joizki,

”Ogohlilik davr talabi”. O’quvchi yoshlarni ogohlilikga chqirish har bir pedagogning burchi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi „Ommaviy axborot vositalari to’g’risida”gi qonun _2018 yangi tahrir
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 7 fevralda „O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi” to’g’risidagi farmonida _2017 PF-4947sonli
3. Axborot texnologiyalari _ Samarqand 2020 Aminov.I.B Bustonov.X,A
4. Axborot texnologiyalari o’quv jarayoniga kiritish,„boshlang’ich maktab jurnali” Zaxarova N.I